

ДАВЛАТ ХИЗМАТЧИЛАРИГА МАРТАБА ДАРАЖАСИНИ БЕРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Сардоржон Рахмонов

Тошкент давлат юридик университети

мустақил изланувчиси,

sardorjonrahmonovphd@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7799380>

Аннотация: Давлат фуқаролик хизматини ўташ муносабатларида давлат хизматчиларига мартаба даражасини бериш алоҳида аҳамиятга эга ҳисобланади. Ушбу тезисда давлат фуқаролик хизматчисига мартаба даражасини беришнинг аниқ тартиботларини ишлаб чиқилмаганлиги, давлат фуқаролик хизматида мартаба даражасини беришнинг аниқ тартиботини ишлаб чиқиш зарурати давлат хизматчиларига мартаба даражасини беришнинг ўзига хос хусусиятлари таҳлил қилиб берилган.

Калит сўзлар. Давлат фуқаролик хизмати, мартаба даражаси, хизмат малакаси, махсус малака, махсус даража.

Давлат фуқаролик хизматини ўташ муносабатларида давлат хизматчиларига мартаба даражасини бериш алоҳида аҳамиятга эгадир. Давлат фуқаролик хизмати ўзига хос назарий-ҳуқуқий жиҳатларга эгадир.

В.В.Гаидов таъкидлашича, давлат хизматини ўташ ўз ичига давлат хизматига кириш билан бир қаторда мартаба даражасини бериш ҳам киради¹. Албатта мазкур фикрга қўшилиш мумкин. Давлат фуқаролик хизматчисига мартаба даражасини бериш давлат фуқаролик хизматини ўташнинг муҳим қисми ҳисобланади.

Давлат фуқаролик хизматини ўташ давлат фуқаролик хизматчисини хизматни ўташ жараёнидаги хизмат малакаси билан боғлиқ бўлиб, бу борада А.А.Гришковец мартаба даражаси унга эга бўлган шахснинг малакасини акс эттиради, ходимнинг хизмат иерархиясидаги ўрнини аниқ кўрсатади² деб таъкидлаб ўтган.

В.И.Даль томонидан даража давлат фуқаролик хизматчисининг хизматига қараб унвон кўринишида берилади³. Ушбу фикрга қисман қўшилиш мумкин. Мартаба даражасини бериш доим ҳам унвон кўришда бўлавермайди. Бу борада А.И.Турчинов томонидан мартаба даражаси нафақат қонунда белгиланган фуқаролик қадр-қиммати белгисини ифодалайди, балки давлатдаги олий ҳокимият томонидан ўз хоҳиш-иродасини ижро этувчиларга фаол хизматдаги виждонан меҳнатлари учун берилган муносиб мукофот ҳисобланади⁴ деб умумий тўғри ёндошувни илгари сурган.

Давлат фуқаролик хизматчисига мартаба даражасини бериш хизматни ўташ жараёнида муҳим аҳамиятга эга бўлиб, унинг аҳамияти бўйича С.С.Студеникин мартаба

¹ Гаидов В.Б. Административно-правовой статус должности государственной службы. Вестник ЮУрГУ. № 8. 2005. С. 82.

² Гришковец А.А. Право государственного служащего на продвижение по службе: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997. С. 152.

³ Даль В.И. Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка: современное написание: М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2007. С. 335.

⁴ Турчинов А.И. Профессионализация и кадровая политика: проблемы развития теории и практики. М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 1998. С. 135.

даражасининг аҳамиятини инобатга олган ҳолда, нафақат расмий интизомни мустаҳкамлаш, давлат хизматчиларининг расмий обрўсини ошириш, балки давлат хизматчисининг махсус малакасини, унинг лавозими ва хизмат тажрибасини, маълум бир давлат ходими сифатидаги ваколатларини акс эттириш зарурлигини таъкидлайди⁵. Ю.Р.Рябинин таъкидлашича, давлат хизматининг мартаба даражаси маълум даражада давлат хизматчисининг ушбу хизмат турига касбий тайёргарлиги даражаси, бажарилган ишнинг мураккаблиги, масъулияти ва шартларини, малака талабларига мувофиқлигини баҳолашга имкон беради⁶.

А.Ф.Ноздрачев давлат хизматчисининг мартаба даражаси тушунчасига аттестация асосида ёки давлат малака имтиҳони натижаларига кўра шахсан тайинланган унвон, расмий лавозимга касбий ва қўшимча махсус даража беришдир деб таъриф беради⁷.

В.А.Козбаненконинг сўзларига кўра, мартаба даражаси маълум даражада давлат хизматчисининг ушбу хизмат турига касбий тайёргарлиги даражаси ва мураккаблиги, масъулияти ва бажарилган иш шартлари, малака талабларига мувофиқлигини баҳолашга имкон беради. Шунинг учун давлат хизматининг тайинланган синф даражалари давлат хизматчиларининг расмий (мартаба) ўсишининг кўрсаткичидир⁸.

Франция қонунчилигига кўра, мартаба даражаси унга мос лавозимни эгаллашни таъминлайди⁹.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, давлат фуқаролик хизматчисининг мартаба даражасини тушунчасига қуйидагича муаллифлик таъриф бериш мумкин:

Давлат фуқаролик хизматчисининг мартаба даражаси деганда, давлат фуқаролик хизматчисининг лавозими, унинг касбий даражаси, иш стажи ва унинг касбий билимлари, кўникмалари ва қобилиятларига мос келадиган ҳамда белгиланган тартибда ва баҳолаш мезонлари асосида шахсан тайинланган даража ҳисобланади.

Бизнинг фикримизча, мартаба даражасини қуйидаги асосий белгиларини ажратиш кўрсатиш мумкин:

- 1) давлат фуқаролик хизматчисига шахсан тайинланган унвон;
- 2) давлат фуқаролик хизмати шартларини ҳисобга олган ҳолда, қонунда белгиланган тартибда давлат хизматчисига берилади;
- 3) давлат фуқаролик хизматчисининг расмий позициясини акс эттиради;
- 4) давлат фуқаролик хизматчисининг профессионал даражасига мос келади.

⁵ Советское административное право / Власов В.А., Евтихийев И.И., Студеникин С.С. М.: Госюриздат, 1950. С. 127.

⁶ Рябинин Ю.П. в соавторстве с Камзеевой Н.П. Комментарий к Федеральному закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (постатейный) / под ред. В.А. Козбаненко (Председатель редакционного совета Д.А. Медведев). СПб.: ООО «Питер Пресс», 2008. С. 63.

⁷ Ноздрачев А.Ф. Комментарий к Федеральному закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (постатейный) / под ред. А.Ф. Ноздрачева, 2005 г. [электронный ресурс] // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс».

⁸ Козбаненко В.А. Правовой статус государственного гражданского служащего: структура и содержание: Монография. М.: ИПК госслужбы, 2003. С. 23–24.

⁹ Государственная служба в странах основных правовых систем мира. Том 2 / Под ред. А.А. Демина. М.: Книгодел, 2010. С. 14.

- 5) мартаба даражаси учун қўшимча иш ҳақи берилади;
- б) тайинланган мартаба даражасидан фақат суд қарори билан маҳрум қилиш;
- 3) мартаба даражаси доимий сақланиб қолади.

Таъкидлаш лозимки, бугунги кунда давлат фуқаролик хизматчисига мартаба даражасини беришнинг аниқ тартиботи ишлаб чиқилмаган. Фақатгина Ўзбекистон Республикаси “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги қонуннинг 24-моддасига кўра, давлат фуқаролик хизматчиларига давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг гуруҳлари ва тоифаларидан келиб чиққан ҳолда давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг қуйидаги малака даражалари берилиши назарда тутилган. Қонунга кўра, давлат фуқаролик хизмати лавозимлари сиёсий, бошқарув ва ёрдамчи лавозим гуруҳларидан иборатдир. Давлат фуқаролик хизматида 10 та мартаба даражаси назарда тутилган. Жумладан, Олий даражали маслаҳатчи, 1-3-даражали маслаҳатчи ва 1-6-даражали хизматчи даражалардан иборат. Давлат фуқаролик хизматчиларига давлат фуқаролик хизмати лавозимлари малака даражалари, қоида тариқасида, изчил тартибда, олий маълумотга ва муайян иш стажига, малака ошириш курсларини тугатганлиги тўғрисидаги сертификатга, малака комиссиясининг ижобий хулосасига эга бўлган тақдирда берилади. Давлат фуқаролик хизматчиларига малака даражаларини бериш тартиби Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан белгиланади¹⁰. Лекин, мазкур тартиб мавжуд эмас.

Давлат фуқаролик хизматчисига мартаба даражасини беришнинг аниқ тартиботларини ишлаб чиқилмаганлиги қуйидаги муаммоларни юзага келтириб чиқаради:

Биринчидан, давлат фуқаролик хизматчисига мартаба даражасини беришда субъектив муносабатларни ривожаланишга сабаб бўлади;

Иккинчидан, соҳада коррупция ва манфаатлар тўқнашуви эҳтимолини оширади;

Учинчидан, давлат фуқаролик хизматида тенгсизликни кучайтиради.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда давлат фуқаролик хизматида мартаба даражасини беришнинг аниқ тартиботини ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эгадир.

References:

1. MY Tirkashev, «THE ROLE OF SMALL SCALE BUSINESS IN THE DEVELOPMENT OF MARKET ECONOMY», МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Моя профессиональная карьера", 34, 2022, 97-102 с.;
2. M Yu Tirkashev, NB Eshtemirov, «FACTORS OF EFFECTIVE USE OF MECHANISMS TO IMPROVE FINANCIAL CONTROL», 2022, Вестник магистратуры, 3-2 (126), 111-112 с.;
3. Djurakulovich Ziyadullaev Makhmudjon. (2022). YESTERDAY’S, TODAY’S AND FUTURE PENSION REFORMS IN UZBEKISTAN. Conference Zone, 119–121. Retrieved from <http://www.conferencezone.org/index.php/cz/article/view/362> ;
4. Махмуджон Зиядуллаев (2021). Право на социальное обеспечение в Узбекистане

¹⁰ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 09.08.2022 й., 03/22/788/0723-сон

- и радикальные реформы, проведенные в пенсионном секторе в 2017-2021 годах. Общество и инновации, 2 (8/S), 121-127. doi: 10.47689/2181-1415-vol2-iss8/S-pp121-127 ;
5. Зиядуллаев, М. (2022). Роль социального обеспечения в стратегии развития Нового Узбекистана . Общество и инновации, 3(4/S), 120-125. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4/S-pp120-125> ;
 6. Зиядуллаев, М. (2021). Сильная социальная защита - требование времени. Общество и инновации, 2(5), 64-68. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss5-pp64-68> ;
 7. Зиядуллаев, М. (2021). Право на социальное обеспечение в Узбекистане и радикальные реформы, проведенные в пенсионном секторе в 2017-2021 годах. Общество и инновации, 2(8/S), 121-127. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss8/S-pp121-127>